

arcHaeo Suisse

ARCHÄOLOGIE
IN DER STADT
L'ARCHÉOLOGIE
EN VILLE
ARCHEOLOGIA
IN CITTA

02/2024

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

En juin prochain, le canton de Genève accueillera le colloque que le Réseau Archéologie Suisse a décidé de consacrer aux rapports que notre discipline entretient avec le territoire. Ces rapports sont complexes et soulèvent des questions pratiques, théoriques, économiques et politiques; ils demeurent cependant peu étudiés, spécialement en Suisse. Le présent numéro d'arCHaéo entend contribuer à combler cette lacune en proposant une réflexion basée sur l'exemple de deux cantons urbains, Genève et Bâle-Ville, qui ont en commun de devoir faire face à une pression immobilière particulièrement forte, mais aussi de voir émerger des contraintes et des opportunités associées à la transition écologique. Des deux côtés de la frontière linguistique, l'archéologie est envisagée comme composante de l'aménagement du territoire. À Genève, les vestiges révèlent leur impact social; on découvre que le premier plan directeur de la ville a été directement inspiré par le réseau viaire des Romains; et l'on s'interroge sur l'avenir de l'archéologie dans le contexte de ménagement des sols qui prévaut désormais. À Bâle, le chauffage à distance offre de nouvelles opportunités de fouilles; la numérisation des données aide les archéologues à reconstituer l'histoire de la ville; elle participe également à la mise en valeur des sites ouverts au public. Désormais reconnue comme élément essentiel de la «culture du bâti», l'archéologie s'intègre pleinement à la stratégie de développement durable de la Confédération.

Nathan Badoud, archéologue cantonal de Genève

Im Juni findet im Kanton Genf die Tagung des Netzwerks Archäologie Schweiz statt. Sie befasst sich mit den Wechselwirkungen unserer Disziplin und dem Territorium. Diese Wechselwirkungen sind komplex und werfen praktische, theoretische, wirtschaftliche und politische Fragen auf; dennoch sind sie, insbesondere in der Schweiz, noch wenig erforscht. Die vorliegende Ausgabe von arCHaeo will dazu beitragen, diese Lücke zu füllen, wobei die beiden Stadtkantone Genf und Basel-Stadt als Beispiele dienen. Beide Kantone sind mit einem besonders starken Siedlungsdruck und gleichzeitig mit Herausforderungen und Chancen des ökologischen Wandels konfrontiert. Beiderseits der Sprachgrenze wird die Archäologie als integraler Bestandteil der Raumplanung aufgefasst. In Genf offenbaren die Überreste ihre gesellschaftliche Relevanz: Wir entdecken, dass der erste Richtplan der Stadt auf dem Strassennetz der Römer beruht, und fragen uns, wie die Zukunft der Archäologie im heutigen Kontext der Bodenschonung aussehen wird. In Basel bietet der Ausbau der Fernwärme neue Möglichkeiten für Ausgrabungen; die Digitalisierung von Daten hilft den Archäologen, die Geschichte der Stadt zu rekonstruieren, und trägt dazu bei, die für die Öffentlichkeit zugänglichen Stätten zu erschliessen. Die Archäologie wird als wesentlicher Bestandteil der «Baukultur» anerkannt und ist Teil der Strategie des Bundes für nachhaltige Entwicklung.

Nathan Badoud, Kantonsarchäologe von Genf

A giugno, il Cantone di Ginevra ospiterà un colloquio organizzato dalla Rete Archeologia Svizzera sul rapporto tra la nostra disciplina e il territorio. Queste relazioni sono complesse e sollevano questioni pratiche, teoriche, economiche e politiche; eppure restano poco studiate, soprattutto in Svizzera. Questo numero di arCHaeo vuole contribuire a colmare questa lacuna offrendo una riflessione basata sull'esempio di due cantoni urbani, Ginevra e Basilea Città, che hanno in comune la necessità di far fronte a una pressione immobiliare particolarmente forte, ma anche di vedere emergere vincoli e opportunità legati alla transizione ecologica. Su entrambi i lati del confine linguistico, l'archeologia è vista come una componente della pianificazione territoriale. A Ginevra, le vestigia archeologiche rivelano il loro impatto sociale; scopriamo che il primo piano regolatore della città è stato direttamente ispirato dalla rete stradale romana; e ci interroghiamo sul futuro dell'archeologia nel contesto di conservazione del territorio odierno. A Basilea, il teleriscaldamento sta aprendo nuove opportunità di scavo; la digitalizzazione dei dati sta aiutando gli archeologi e le archeologhe a ricostruire la storia della città; e sta anche contribuendo a valorizzare i siti aperti al pubblico. L'archeologia è ora riconosciuta come parte essenziale della «cultura della costruzione» ed è parte integrante della strategia di sviluppo sostenibile della Confederazione.

Nathan Badoud, archeologo cantonale di Ginevra

7 Entdeckt ARCHÄOLOGIE IN DER STADT

12 Baukultur und Archäologie
Was ist Baukultur und was hat sie mit dem archäologischen Kulturerbe zu tun?

14 Archäologie und Raumplanung. Ein Blick auf Genf
Überlegungen zum Stellenwert der Archäologie in der Stadt

19 Archäologie und Stadtentwicklung in Basel
Stadtentwicklung als Herausforderung und Chance für die Archäologie in der Stadt Basel

Découvrir L'ARCHÉOLOGIE EN VILLE

Culture du bâti et archéologie
Qu'est-ce que la culture du bâti et qu'a-t-elle à voir avec l'archéologie?

Archéologie et aménagement du territoire. L'exemple de Genève
Réflexions sur la place de l'archéologie dans la ville

Archéologie et développement urbain à Bâle
Le développement urbain, à la fois un défi et une opportunité pour l'archéologie en ville de Bâle

Scoprire ARCHEOLOGIA IN CITTÀ

Cultura della costruzione e archeologia
Che cosa è la cultura della costruzione e qual è il suo rapporto con il patrimonio archeologico?

Archeologia e pianificazione del territorio. L'esempio di Ginevra
Riflessioni sul ruolo dell'archeologia in città

Archeologia e sviluppo urbano a Basilea
Lo sviluppo urbano come sfida e opportunità per l'archeologia della città di Basilea

26 Erleben

Explorer

Esplorare

28 Einblick

Éclairage

Approfondimento

Die Burg von Tegna: Restaurierung, Erforschung, Aufwertung

Le château de Tegna: restauration, recherche, valorisation

Il Castello di Tegna: restauro, ricerca, valorizzazione

Ein Aufwertungsprojekt bringt die archäologischen Überreste zur Geltung

Un projet de valorisation qui éclaire les vestiges archéologiques

Il progetto di valorizzazione che ha messo in valore le vestigia archeologiche

35 Im Gespräch

Converser

In dialogo

Nationalstrassenbau trifft auf Archäologie

Quand les routes nationales rencontrent l'archéologie

Quando le strade nazionali incontrano l'archeologia

38 arCHaeo aktuell

arCHaeo actuel

arCHaeo novità

43 Fundstück

Trouvaille

La scoperta

Ungeplante Veralterung

Obsolescence non programmée

Obsolescenza non programmata

44 Schaufenster

À l'affiche

In vetrina

**News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Vermittlung
Veranstaltungen**

**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Médiation
Manifestations**

**Archeologia Svizzera informa
Esposizioni
Mediazione
Manifestazioni**

51 Impressum

Impressum

Impressum

Archéologie et aménagement du territoire. L'exemple de Genève

Marqués depuis plus d'un siècle par la tension entre développement économique et conservation du patrimoine, le canton et la ville de Genève fournissent une abondante matière à réflexion sur le sujet. Par Nathan Badoud

- 1 Menhir de Chancy (2024).
Der Menhir von Chancy (2024).
Menhir di Chancy (2024).

L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien; c'est nous qui pour le construire devons tout lui donner, lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner il faut posséder, et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé.

Simone Weil, *L'Enracinement* (1943)

En devenant «préventive», l'archéologie paraît avoir épuisé la question de son rapport avec l'aménagement du territoire. Dans une situation idéale, les fouilles sont en effet réalisées avant les travaux de construction qui, naguère encore, condamnaient les vestiges à disparaître sans laisser de trace. Tout au plus resterait-il donc à faire de cette situation idéale une règle absolue.

Cependant, si la conservation sur site de certains vestiges et leur mise en valeur constituent des pratiques courantes, la question de leurs effets sur le territoire ne semble guère avoir été posée. Quelle place accorder à l'archéologie dans l'espace public ? Quelles relations les urbanistes entretiennent-ils avec les vestiges ? Quel est l'avenir de l'archéologie préventive ? Telles sont les questions que l'exemple du canton de Genève permet d'aborder.

Effets des vestiges

L'intérêt patrimonial qui se manifeste au moment d'une découverte se résume généralement à l'expression d'une émotion liée à l'ancienneté ou à l'état de conservation des vestiges. Le caractère passager d'une telle émotion amène à s'interroger sur les effets que les vestiges sont susceptibles de produire durablement sur le territoire dont ils font partie.

Une fois mis en valeur, un premier effet des vestiges visibles est d'ancrer le territoire dans le temps. Dans les sociétés occidentales, la notion de patrimoine tend à inclure des objets de plus en plus récents. Genève ne fait pas exception à la règle, comme le montre l'évolution de la typologie des sites et monuments classés par le conseil d'État. Ce phénomène s'explique non seulement par la menace que représentent les projets de densification et l'évolution des normes architecturales, mais aussi par l'appréhension que suscite désormais le plus proche avenir. Dans ces conditions, les vestiges archéologiques sont plus que jamais de nature à donner une dimension temporelle au territoire, en manifestant la profondeur plurimillénaire de son occupation. Ainsi à Chancy, où un

Archäologie und Raumplanung.

Ein Blick auf Genf

Die Präventivarchäologie ist Bestandteil der Raumplanung. Die Überreste, die sie zutage bringt, werden oft zerstört, manchmal aber auch an Ort und Stelle aufbewahrt. Ist Letzteres der Fall, haben sie die Fähigkeit, das Gebiet in der Zeit zu verankern, eine Verbindung zwischen seinen Bewohnerinnen und Bewohnern herzustellen und Fragen zu wichtigen Themen aufzuwerfen. Die Archäologie sollte daher wieder den Platz einnehmen, den ihr die ersten Stadtplaner des Kantons Genf eingeräumt haben, und sich gleichzeitig den Anforderungen ihrer Nachfolger anpassen.

Archeologia e pianificazione del territorio.

L'esempio di Ginevra

L'archeologia preventiva è una componente della pianificazione del territorio. I resti che porta alla luce vengono sovente distrutti e solo talvolta valorizzati in situ. Le vestigia ancorano l'area nel tempo, creando un legame con la cittadinanza e sollevando domande su questioni importanti. Di conseguenza, l'archeologia dovrebbe riconquistare il posto che i primi urbanisti del Cantone di Ginevra le avevano assegnato, adattandosi però alle esigenze dei loro successori.

menhir découvert en 2016 a fait remonter l'histoire de la commune jusqu'au Néolithique. Moyennant un effort de sensibilisation supplémentaire, un tel vestige pourrait servir de support à une réflexion sur l'évolution des rapports entre homme et milieu.

Une fois mis à disposition du public, les vestiges contribuent en outre à créer un lien entre les personnes qui le composent. En cela, ils s'apparentent à n'importe quel musée (dans lequel ils sont d'ailleurs susceptibles de prendre place), monument ou institution dite «culturelle». Toutefois, les vestiges sont dotés d'un pouvoir supplémentaire: ils créent entre jadis et maintenant une distance plus grande qu'entre ici et ailleurs; ils installent l'altérité dans le temps, l'identité dans l'espace. Quelle que soit leur diversité démographique, les visiteurs de la Cathédrale Saint-Pierre constatent qu'il existe entre eux moins de différences qu'entre le monde d'aujourd'hui et celui dont ils observent les vestiges.

Enfin, l'apparition fortuite des vestiges nous confronte à des questions que nous ne souhaitons pas

2 Visite du site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre (2008).

Besuch der archäologischen Stätte der Kathedrale Saint-Pierre (2008).

Vista del sito archeologico della cattedrale di Saint-Pierre (2008).

nécessairement nous poser. De ce point de vue, la fouille présente avec la psychanalyse des analogies dont Sigmund Freud lui-même a souligné l'importance: enseveli ou refoulé, le passé disparaît mais se trouve aussi conservé; fouillé ou analysé, il se révèle à nous dans son «inquiétante étrangeté». Par son architecture comme par les vestiges qu'il renferme, le musée actuellement en construction sur l'esplanade Saint-Antoine est à cet égard exemplaire. Des lanterneaux invitent le passant à se pencher sur le passé qui se dissimule sous ses pieds. Dans la salle principale, les vestiges des faubourgs de Genève lui révèlent la présence massive de la mort. L'une des forces du site archéologique est ici d'autoriser – d'imposer même – une réflexion sur un sujet que le sentiment religieux en déclin et la foi placée en la technique ont rendu largement tabou.

Archéologie et urbanisme

À Genève comme ailleurs, archéologie et urbanisme entretiennent aujourd'hui des rapports ténus. Si le dernier plan directeur du canton, adopté en 2013, a le mérite d'inviter à ne pas «oublier le patrimoine archéologique, qui doit être selon les cas documenté, préservé, voire mis en valeur», un tel rappel laisse difficilement imaginer le rôle de l'archéologie dans l'élaboration du premier plan directeur cantonal, qui fut aussi le premier plan régulateur de Suisse. Achievé en 1935, il prévoyait de sanctuariser la vieille ville et de fonder l'organisation de la ville

3 Les lanterneaux du futur musée de l'esplanade Saint-Antoine.

Die Oberlichter des zukünftigen Museums auf der Esplanade Saint-Antoine.

I lucernari del futuro museo sulla spianata di Saint-Antoine.

nouvelle sur un réseau viaire rayonnant (fig. 5). Si l'urbaniste Maurice Braillard en supervisa la réalisation en tant que conseiller d'État chargé des travaux publics, c'est l'archéologue cantonal Louis Blondel qui porta le règlement d'édilité de la vieille ville, promulgué par le Conseil d'État en 1934; et c'est encore Louis Blondel qui publia en 1930 l'étude des voies romaines qui forme la trame implicite du plan de 1935. Braillard s'était en effet persuadé que la réactualisation du réseau routier antique, combinée à la réalisation du réseau ferroviaire imaginé par le général Dufour, serait de nature à renforcer la position de Genève sur la scène internationale. La chute du gouvernement socialiste, intervenue en 1936, empêcha toute concrétisation de son projet.

Si les plans directeurs suivants, en 1948, 1966 et 1989, n'accordent guère de place à l'archéologie, l'historien André Corboz s'y est intéressé dans un manifeste qui a durablement façonné l'imaginaire des urbanistes, spécialement à Genève. Publié en 1983 et réédité en 2001, *Le territoire comme palimpseste* invite à prendre appui sur le passé pour concevoir les aménagements de demain. Le territoire n'est plus conçu comme une *tabula rasa*, vide de sens, mais comme une *tabula scripta*, sur laquelle le passage du temps se donne à lire. Présentant «le concept archéologique de stratification» comme une «métaphore», Corboz lui préfère celle du «vieux texte que les hommes ont inscrit sur l'irremplaçable matériau des sols»: ce texte

serait gratté puis réécrit par les aménagements successifs du territoire. Néanmoins la stratification n'est pas une métaphore: elle est l'histoire même du sol. Inversement, le palimpseste n'est rien de plus qu'une métaphore, à laquelle il serait souhaitable de renoncer, puisqu'elle soustrait le sol à la responsabilité des aménageurs aussi bien qu'à l'étude des archéologues, comme si les premiers n'y laissaient pas de traces et comme si les seconds n'avaient rien à en dire, rien à en faire.

Archéologie et ménagement du territoire

L'archéologie préventive s'est développée en réponse à la menace que les travaux d'aménagement représentaient pour le patrimoine enfoui. Son but n'est cependant pas de prévenir la destruction des vestiges, mais de l'accompagner. En d'autres termes, l'archéologie préventive se nourrit des projets d'aménagement du territoire, qu'elle légitime en retour. Or le canton de Genève entend passer de l'aménagement au ménagement du territoire: dans le prolongement de la politique de densification urbaine actuelle, les espaces ouverts devraient être préservés dans

- 4 Tombes de l'esplanade Saint-Antoine (2014).
Gräber der Esplanade Saint-Antoine (2014).
Tombe sulla spianata di Saint-Antoine (2014).

5 Plan directeur de 1935. Le tracé des voies romaines, tel que restitué par Louis Blondel en 1930, a été surligné en jaune.

Richtplan von 1935. Der Verlauf der römischen Strassen, wie von Louis Blondel 1930 wiedergegeben, ist gelb hervorgehoben.

Piano direttore del 1935. Il percorso delle strade romane, come ricostruito da Louis Blondel nel 1930, è stato evidenziato in giallo.

l'étendue de leurs ressources. La convergence est remarquable avec la *Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique de la Valette* (1992), dont l'article 2 prévoit la création de réserves archéologiques destinées à être étudiées par les générations futures. En toute rigueur, le principe de ménagement du territoire implique de voir le périmètre d'intervention de l'archéologie préventive se réduire, mais aussi s'appauvrir, dans la mesure où les zones encore constructibles se limiteraient progressivement à des secteurs destinés à être réaménagés. La gestion des espaces «ménagés» ne laisserait quant à elle de place qu'à une archéologie programmée, dont les modalités d'intervention devraient être mises en adéquation avec les exigences de protection des sols.

Nathan Badoud, archéologue cantonal de Genève
nathan.badoud@etat.ge.ch

DOI 10.5281/zenodo.11072379

Crédit des illustrations

SAGe (2, 4), J.-D. Meyer (1); Atelier Traces Architectures (3);
Fondation Braillard architectes / SAGe (5).

Bibliographie

- E. Cogato Lanza, Maurice Braillard et ses urbanistes: puissance visionnaire et stratégies de gestion urbaine (Genève 1929-1936). Genève, 2003.
- A. Corboz, Le territoire comme palimpseste et autres essais. Besançon, 2001.
- S. Nemeč Piguet, «La protection du patrimoine à Genève. Mise en place et évolution du système légal», in L. El-Wakil (éd.), Patrimoine genevois. État des lieux, Genève 2006, pp. 29-56.
- J.-B. Pontalis, «La jeune fille», préface à S. Freud, Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen, Paris, 1986, pp. 9-23.
- A. Widmer, Vision territoriale transfrontalière. Synthèse de la phase de diagnostic critique et orientations. Genève, 2023.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni: mar.,
giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quota sociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Kathrin Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec (jour-
naliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen
Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektortat /

Rédaction, traductions, corrections / Redazione,
traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 SAGE, J.-D. Meyer 4 SAGE 5 L. Terzaghi;
L. Bombelli; MCAH Lausanne, M. Bernard-
Reymond 6-9 SAGE 10-11 SAGE, J.-D. Meyer
26-27 © J.-D. Studio; © OCA; © Fribourg
Tourisme, Pierre Kuony Photographies; ABBS,
P. Sauerbeck; Amt für Städtebau Stadt Zürich
44 © SAGE

Cover / Couverture / Copertina

Bei aktuellen Untersuchungen der Archäologischen
Bodenforschung Basel-Stadt auf dem Makrtplatz
in Basel kamen Reste der hochmittelalterlichen
Bebauung zum Vorschein, die beim Quartierbrand
im Jahre 1377 zerstört wurde. © P. Sauerbeck, ABBS.
Au cours de fouilles menées actuellement sur la
place du Marché, au coeur de la ville de Bâle, une
équipe du service archéologique cantonal a mis
au jour des vestiges de constructions médiévales
détruites lors de l'incendie du quartier en 1377.
Durante scavi recenti condotti sulla piazza del
Mercato di Basilea dal Servizio archeologico sono
state portate alla luce vestigia di costruzioni medievali
distrette dall'incendio del quartiere nel 1377.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: **printed in**
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonales / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denk-
malpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Staatsarchiv, Herisau.
Tel. 071 353 63 50

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, erz.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, L. Reitmaier-Naef, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, R. Fellner, *Office de la Culture, Sections
d'Archéologie et de Paléontologie, Porrentruy 1.
Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division arché-
ologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archä-
ologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, llv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.10158552

DANS

LES
CAMPS

29.03

24

12.01
25

ARCHEO-
LOGIE

laténium

parc et musée d'archéologie
Hauterive – Neuchâtel

DE
L'

ENFERMEMENT